

L'Examen Périodique Universel, un tremplin essentiel pour les Organisations de la Société Civile marocaine dans la défense des droits de l'enfant.

The Universal Periodic Review, an essential springboard for Moroccan civil society organizations in the defense of children's rights.

Abdelali Bouhmla

Docteur en droit public et sciences politiques

Université Mohamed V -FSJES Souissi- Rabat.

Résumé :

L'Examen Périodique Universel a revalorisé le rôle des organisations de la société civile dans toutes les étapes de la procédure d'évaluation des États en matière des droits de l'Homme. La présente contribution vise à mettre en lumière le degré d'implication de ces dernières dans la défense des droits de l'enfant. Les opportunités ouvertes par le mécanisme sont larges et l'engagement des acteurs associatifs dans la défense des droits de l'enfant peut débuter avant même que l'État ne soit examiné et se poursuit après l'examen, dans le cadre de suivi des recommandations. La pratique des organisations de la société civile marocaine dans la défense des droits de l'enfant a progressé considérablement entre le premier cycle du 08 avril 2008 et le troisième cycle du 02 mai 2017. Entre soumission de rapports, communications orales et plaidoyer, les organisations de la société civile marocaine ont diversifié leurs méthodes de participation. Toutefois, un grand effort reste à engager dans la mise en place d'un dispositif de suivi en collaboration avec toutes les autres parties prenantes.

Mots clés : Examen périodique universel - Droits de l'enfant - Organisations de la société civile – Conseil des Droits de l'Homme.

Abstract :

1) The Universal Periodic Review has enhanced the role of civil society organizations in all stages of the human rights assessment procedure. This contribution aims to highlight the degree of their involvement in the promotion and protection of children's rights. The opportunities opened by the mechanism are wide and the engagement of associative actors in the defense of the rights of the child can begin even before the State is reviewed and continues after the review, as part of the follow-up of recommendations. The practice of Moroccan civil society organizations in the defense of children's rights has progressed considerably between the first cycle of April 8, 2008 and the third cycle of May 2, 2017. Between reporting, oral communications and advocacy, Moroccan civil society organizations have diversified their methods of participation. However, a great effort remains to be made in setting up a monitoring system in collaboration with all the other stakeholders.

Keywords: Universal periodic review - Rights of the child - Civil society organizations - Human Rights Council.

Introduction

Depuis son lancement en 2008, l'Examen Périodique Universel (EPU) est considéré comme la clef de voûte de la refonte du système onusien des droits de l'Homme. Ce mécanisme universel consiste à passer en revue tous les quatre ans et demi, la situation des droits de l'Homme de tous les États membres par leurs pairs ; et à suivre la mise en œuvre des recommandations soulevées et

engagements pris, volontairement, par les États examinés lors des cycles précédents²⁵⁰⁷.

Cet examen périodique a comme particularité d'exhorter la création de véritables espaces de dialogue au niveau international, mais aussi au niveau interne avec les Institutions Nationales des Droits de l'Homme (INDH) et la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'Homme²⁵⁰⁸.

C'est ainsi que la société civile se trouve au carrefour du processus de l'EPU à travers ses possibilités d'influence dans les trois étapes de l'examen. Outre son expertise en matière des droits humains, sa qualité de sujet concerné par les engagements et recommandations, et agent de proximité des groupes et populations à défendre et à protéger ; la société civile joue le rôle d'un partenaire important dans le mécanisme de l'EPU²⁵⁰⁹. Elle est l'un des facteurs essentiels au renforcement de la pratique conventionnelle d'un État en matière des droits de l'Homme.

Les droits catégoriels, notamment les droits de l'enfant font l'objet d'un intérêt particulier dans ce mécanisme. En effet, par leurs natures indivisibles et interdépendantes, les droits de l'enfant concernent les droits civils, politiques, économiques et socioculturels... Ils sont alors mentionnés dans les différentes sections des livrables de l'examen, et soulevés dans la plupart des discussions et interventions des parties prenantes.

C'est dans ce cadre que s'inscrit cette contribution, qui vise à mettre en lumière le rôle des Organisations de la Société Civile (OSC) dans la défense des droits de l'enfant, à travers leur implication dans l'EPU ; et ce, dans l'optique de répondre à la question suivante :

Les Organisations de la société civile marocaine arrivent-elles à mieux saisir les opportunités qu'offre l'EPU pour une défense efficace des droits de l'enfant ?

La question abordée, ici, est centrale dans le champ de la recherche sur ce nouveau mécanisme conçu par le Conseil des Droits de l'Homme (CDH) ; du moment où la littérature autour de l'EPU est peu abondante et l'existante d'entre elle, porte essentiellement sur l'évaluation des États examinés, au décombre des autres parties prenantes, dont les ONG et la société civile.

Pour répondre à la question centrale de recherche, le corpus de recueil de données est constitué des rapports préparés par l'État ; des compilations du Haut-commissariat aux droits de l'Homme

²⁵⁰⁷ La résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme, « Mise en place des institutions du Conseil des droits de l'homme », en date du 18 juin 2007.

²⁵⁰⁸ L'Organisation internationale de la Francophonie. « Guide pratique sur le plan de mise en oeuvre des recommandations et des engagements issus de l'Examen périodique universel. » Avril 2013. 130. [en ligne]. <<https://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif-guide-pratique-web.pdf>>.

²⁵⁰⁹ Ibid., pp. 66.

(HCDH), des rapports des organisations de la société civile et de la base de données développées par l'UPR-info²⁵¹⁰, et qui apportent un éclairage pertinent sur la question soulevée par cet article.

Pour structurer cette recherche sur la contribution des OSC dans la défense des droits de l'enfant, nous abordons dans un premier temps, les opportunités ouvertes par l'EPU pour un plein engagement des OSC (1) ; avant d'examiner, dans un deuxième temps, les aspects pratiques de cette contribution (2).

1- Les possibilités offertes par l'EPU pour une meilleure implication des OSCs.

À travers l'EPU, le CDH a ouvert une grande fenêtre d'opportunités aux OSC pour s'engager pleinement dans la défense et la promotion des droits de l'Homme en général, et ceux de l'enfant en particulier. L'engagement des OSC peut débiter avant même que l'Etat ne soit examiné et se poursuit après l'examen, dans le cadre de suivi des recommandations.

1.1 La phase de préparation à l'examen.

Par sa nature inclusive, l'EPU opte pour une approche participative auprès de toutes les parties prenantes, dont les OSC.

Faire participer les OSC aux consultations gouvernementales pour préparer le rapport national est une pratique fortement recommandée pour l'État examiné²⁵¹¹. Ces consultations constituent un temps unique, permettant aux OSC et à l'Etat examiné de travailler ensemble et d'engager un dialogue sur l'état des lieux de la situation des droits de l'enfant.

Les OSC sont aussi appelées à soumettre un rapport au HCDH contenant des informations sur la situation des droits thématiques ou catégoriels dans le pays, six à huit mois avant la date de l'examen²⁵¹². Le HCDH se charge de résumer les informations contenues dans les contributions des OSC. Ce document constitue l'un des trois documents principaux sur lesquels repose l'examen²⁵¹³.

De ce fait, les OSC intéressées par la défense et la promotion des droits de l'enfant doivent saisir cette opportunité en focalisant leurs informations sur cette catégorie et en respectant les

²⁵¹⁰ UPR-INFO. « Examen Périodique Universel Outils de suivi des recommandations pour la société civile. » 2015. 11. La base de données de l'UPR-INFO est consultable sur : <https://www.upr-info.org/database/>

²⁵¹¹ La résolution A/HRC/RES/5/1, lors de la cinquième session du Conseil des droits de l'Homme du 11-18 juin 2007.

²⁵¹² L'Organisation internationale de la Francophonie, ibid., pp. 69.

²⁵¹³ Ces documents sont identifiés dans le paragraphe 15 de l'annexe de la résolution 5/1 du CDH.

directives techniques des rapports des parties prenantes ; surtout que la soumission d'un rapport au HCDH n'est pas tributaire du statut accordé aux associations par le Conseil Économique et Social (ECOSOC).

D'un autre côté, les OSC nationales peuvent soumettre leurs contributions par l'intermédiaire d'une OSC internationale spécialisée dans la protection des droits de l'enfant, comme *la Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children* ; ou avoir recours à une soumission conjointe, pour dépasser les limites en termes de maximum de mots²⁵¹⁴ ; et augmenter la probabilité que leurs informations et recommandations soient reprises dans le résumé du HCDH.

Le répertoire des opportunités offertes aux OSC ne se limite pas ici. Les associations peuvent attirer l'attention sur une thématique en rapport avec les droits de l'enfant en faisant du plaidoyer auprès des pairs examinateurs, plus exactement avec les diplomates des pays examinateurs, afin que ces derniers intègrent les droits de cette catégorie dans leurs recommandations formulées, ou dans les questions posées à l'Etat examiné durant le dialogue interactif. Le plaidoyer peut se dérouler soit au niveau du pays examiné ; soit à Genève un mois avant l'examen, avec comme avantage : la possibilité d'engager, à la fois, un dialogue avec plusieurs missions permanentes.

1.2 La phase de l'examen et de l'adoption du rapport.

De prime abord, le rôle des OSC lors de cette phase s'avère sans importance, puisqu'elles ne peuvent pas prendre la parole pendant l'examen et l'accès à la salle (en tant qu'observateur) n'est permis qu'aux celles bénéficiant du statut de l'ECOSOC ; cependant, les OSC peuvent avoir un impact sur le processus d'examen en entreprenant les activités suivantes :

- Organiser une retransmission nationale de la diffusion en direct de la session à partir du site du HCDH ;
- Organiser un événement en marge de la session pour attirer l'attention sur les questions prioritaires et discuter les réponses fournies par le gouvernement durant l'examen ;
- Plaidoyer auprès de l'État examiné, l'incitant à accepter le maximum de recommandations en rapport avec les droits de l'enfant.

Pendant l'adoption du rapport du groupe de travail, les OSC ont vingt minutes (dix OSC au maximum et deux minutes pour chacune) pour faire une déclaration orale en séance plénière, sous condition d'avoir le statut de l'ECOSOC. Les OSC empêchées d'être sur place à Genève peuvent

²⁵¹⁴ Le HCDH exige un maximum de 2815 mots pour une soumission individuelle et un maximum de 5630 mots pour une soumission conjointe.

soumettre leur déclaration par vidéo. Les déclarations orales permettent surtout aux OSC de mettre en lumière les questions qui n'ont pas été abordées.

1.3 Phase de suivi des recommandations.

Le suivi des recommandations est l'étape la plus importante et la plus critique de l'ensemble du processus d'examen, puisqu'il conduit à s'assurer de la réalisation effective des objectifs de l'EPU2515.

En effet, après l'adoption du rapport final du groupe de travail sur l'EPU, la phase de mise en œuvre commence. Les OSC sont appelées à continuer de plaider en faveur de la mise en œuvre des recommandations entre deux examens. L'UPR-INFO a identifié trois étapes au cours de la phase de mise en œuvre qui permettent au OSC de plaider efficacement :

- La sensibilisation : Consiste pour les OSC à s'engager de manière proactive, avec les autres parties prenantes (Parlementaires, ambassadeurs, médias...), dans le but de les impliquer dans un niveau supplémentaire de contrôle de l'action étatique ;
- La coopération : Elle peut revêtir deux aspects pratiques pour la mise en œuvre des recommandations. Le premier aspect concerne la tenue de réunions régulières entre les OSC et l'Etat en vue de l'élaboration conjointe des rapports de mise en œuvre (ex : rapport à mi-parcours). Le deuxième aspect de la coordination peut porter sur l'élaboration -de manière conjointe- par les parties prenantes d'une grille ou matrice de suivi.
- La restitution : Entre deux examens les OSC dotées du statut de l'ECOSOC peuvent rendre compte au CDH l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations. La restitution peut prendre la forme d'une déclaration ou d'un rapport à mi-parcours comme celui des états examinés.

Après avoir présenté les opportunités dont dispose les OSC, dans le cadre de l'EPU, pour la défense des droits de l'enfant ; nous allons examiner la pratique des OSC marocaine dans le cadre de ce mécanisme universel, afin de mettre en lumière leur contribution à la protection et la promotion des droits de cette catégorie.

2515 UPR-INFO. «Examen Periodique Universel Outils de suivi des recommandations pour la société civile.» 2015.pp. 11. [en ligne].< www.upr-info.org/followup/stable/Civil_society_kitFR.pdf>.

2- La contribution des OSC marocaine à la protection des droits de l'enfant.

Pour parvenir à mettre en exergue la contribution des OSC marocaine à la défense des droits de l'enfant, à travers les opportunités ouvertes par l'EPU ; il est essentiel de mettre le doigt sur tous les sites d'influence potentielle des OSC sur les étapes de la procédure d'examen. La contribution des OSC peut être remarquée dans tous les livrables de l'examen. C'est-à-dire que leur contribution n'est pas limitée aux rapports qu'elles présentent au HCDH (contribution directe), mais on peut les repérer, aussi, dans les recommandations des pairs (contribution indirecte), puisque les OSC constituent, dans la plupart du temps, une source essentielle d'information pour les pays examinateurs.

2.1 La contribution directe.

Entre le premier cycle d'examen en 2008 et le troisième cycle en 2017, le nombre d'OSC impliquées directement dans le mécanisme a connu une augmentation notable. En effet, le nombre de rapports soumis au HCDH a passé de vingt-deux (22) rapports lors du cycle du 08 avril 2008 ; à vingt-sept (27) rapports lors du dernier cycle du 02 mai 2017.

La pratique de la soumission conjointe a connu, aussi, un développement remarquable ; passant de quatre (04) soumissions conjointes en 2008, à sept (07) soumissions conjointes en 2012, puis à douze (12) soumissions conjointes en 2017. Les enseignements tirés du recours croissant à la pratique de la soumission conjointe, traduisent la volonté des OSC marocaine de coordonner leurs actions avec leurs homologues nationales et internationales et de dépasser les limites imposées aux soumissions individuelles.

À ce titre, les soumissions conjointes numéro (2,3,4, 5...) ont traduit l'esprit de coordination entre OSC marocaine lors du 3ème cycle de 2017. Ces derniers exemples de soumissions conjointes ont, aussi, mis en exergue l'implication des OSC spécialisées dans la protection des droits de l'enfant²⁵¹⁶.

²⁵¹⁶ À titre d'exemple on peut citer les cas suivants :

- L'association Widad pour la protection de la femme et de l'enfant et l'association Nakhil pour la femme et l'enfant ; auteurs de la soumission conjointe N°3 lors du cycle de 02 mai 2017 ;
- L'association de développement de l'enfance et de la jeunesse ; auteur de la soumission conjointe N°5 lors du cycle de 02 mai 2017
- L'association meilleur avenir pour nos enfants, auteur de la soumission conjointe N°7 lors du cycle de 02 mai 2017

Figure N° 1 : Évolution des soumissions des rapports des Organisations de la Société Civile marocaine au HCDH entre les cycles 2008 et 2017.

Source : figure réalisée par nos soins, à partir des résumés des informations des autres parties prenantes, élaborés par le HCDH.

L'implication des OSC intéressées par la défense des droits de l'enfant est perceptible dans les recommandations adressées au Maroc figurant dans les résumés des informations élaborés par le HCDH ; puisque la part des recommandations qui intéressent les droits de l'enfant par rapport à l'ensemble des recommandations, tous les droits confondus, a connu une augmentation progressive ; passant de 12.7% en 2008 à 15.2% en 2017.

Tableau N°1 : Recommandations relatives aux droits de l'enfant, figurant dans le résumé des informations des parties prenantes.

Recommandations	1 ^{er} cycle	2ème cycle	3ème cycle
Total des recommandations	47	60	92
Recommandations en rapport avec les droits de l'enfant	06	08	14
% des recommandations intéressant les droits de l'enfant	12.7%	13.3%	15.2%

Source : Élaborer par nos soins à partir des données figurant dans le résumé des informations des parties prenante.

La structure hiérarchisée des recommandations faites au Maroc par les OSC concerne :

- Le droit à l'éducation surtout pour les jeunes filles en milieu rural, des handicapés et des enfants des migrants ;

- Le droit à la santé et la réduction de la mortalité infantile et juvénile ;
- La lutte contre toutes les formes d'exploitation des enfants : sexuelle, économique (travail des filles dans les maisons) et mariage des mineurs ;
- Le droit des enfants nés hors mariage ;
- La lutte contre les châtiments corporels, au foyer, à l'école et aux institutions de protection.

Les efforts déployés par les OSC pour la défense des droits de l'enfant influencent de manière significative la contribution des autres parties prenantes et orientent leurs actions vers la défense des droits de cette catégorie.

2.2 La contribution indirecte.

L'implication progressive des OSC dans la défense des droits de l'enfant via ce mécanisme onusien a insufflé une nouvelle dynamique dans toutes les étapes de la procédure. Une prospection des rapports du groupe de travail sur l'EPU du Maroc révèle la part importante des recommandations de toutes les parties prenantes orientées vers plus de protection de cette catégorie.

En effet, entre le 2ème cycle de 2012 et le 3ème cycle de 2017, les recommandations concernant les droits de l'enfant sont passées respectivement de : seize (16) à cinquante et un (51) recommandations. Aussi lors du troisième cycle de 2017, les droits de l'enfant ont été classés au premier rang parmi toutes les thématiques des droits humains.

Tableau N°2 : Classement des recommandations adressées au Maroc par thématique lors du 2ème cycle de 2012.

Rank	Issue	Total Recommendations	% of 160 Recommendations
1.	Women's rights	42	26.25
2.	International instruments	26	16.25
3.	Justice	17	10.63
4.	Rights of the Child	16	10

Source : upr-info.org/database

À l'issue du deuxième cycle du 31 mai 2012, les recommandations en relation avec les droits de l'enfant ont été classées dans la quatrième position parmi l'ensemble des recommandations adressées au Maroc.

Tableau N°3 : Classement des recommandations adressées au Maroc par thématique lors du 3ème cycle de 2017.

Rank	Issue	Total Recommendations	% of 252 Recommendations
1.	Rights of the Child	51	20.24
2.	Women's rights	51	20.24
3.	International instruments	37	14.68

Source : upr-info.org/database

Les droits de l'enfant sont passés de la quatrième position lors du cycle précédent, à la première position parmi les recommandations adressées au Maroc lors du troisième cycle du 02 mai 2017.

Tableau N°4 : Classement des recommandations adressées au Maroc par thématique durant les trois derniers cycles.

Rank	Issue	Total Recommendations	% of 428 Recommendations
1.	Women's rights	94	21.96
2.	International instruments	68	15.89
3.	Rights of the Child	67	15.65

Source : upr-info.org/database

Depuis le premier cycle d'examen jusqu'au troisième en 2017, les droits de l'enfant ont constitué la troisième cible des recommandations faites au Maroc. Les recommandations en rapport avec les droits de l'enfant représentent 15.65% de l'ensemble des recommandations adressées au Royaume.

Il est à noter que la même nature de recommandations relatives à la défense des droits de l'enfant se réitèrent dans tous les livrables de l'examen, ce qui est expliqué par une bonne circulation de l'information entre toutes les parties prenantes et les autres mécanismes onusiens de protection des droits de l'enfant.

Cependant, la récurrence de certaines recommandations durant les trois cycles s'avère préoccupante, quant à l'effectivité de la mise en œuvre des recommandations et de leur degré d'implémentation. C'est dans ce sens que les OSC marocaine doivent fournir plus d'efforts, du moment où la mise en œuvre de certaines recommandations, comme celles interdisant le mariage des mineurs ou la stigmatisation des enfants nés hors mariage nécessitent en plus des reformes juridiques et institutionnelles (à mener par l'État) ; des actions de sensibilisation et de changement culturel (à mener par la société civile).

Conclusion :

Il va sans dire que l'EPU a ouvert différentes opportunités permettant aux OSC de s'impliquer pleinement dans ce processus. Cependant, le succès de leur participation dépend de leur capacité à tisser des partenariats avec les gouvernements et de s'engager dans un processus de coopération avec les autres parties prenantes, notamment avec le parlement, le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), les médias et les représentations diplomatiques, etc.

Aussi, il y a lieu de rappeler qu'un grand effort devait être déployé par les OSC marocaine dans la mise en place d'un dispositif de suivi, dans lequel sont regroupées toutes les actions en rapport avec les droits de l'enfant, dans tous les secteurs sociaux, économiques et politiques ; et assorti d'une batterie d'indicateurs de suivi de la mise en œuvre.

Bibliographie

- Amnesty International. «*Le Maroc pression persistante sur les droits*» Communication lors du 27^{ème} session du groupe de travail de l'EPU, Mai 2017. Genève, Suisse, 2017. 18.
- Coalition Civile Marocaine des Organisations des Jeunes. «*Examen periodique universel; Mai 2017*» 2017. [en ligne] <prometheus.ma/wp-content/uploads/2018/02/Rapport_Examen_Periodique_Fr.pdf>.
- La Gouvernance pour les Droits de l'enfant. «*L'examen periodique universel, Guide pour les programmes pays*» 2019. 16. [en ligne] <<http://beta.cedhd.org/project/lexamen-periodique-universel-guide-pour-les-programmes-pays-child-rights-governance/>>.
- ND. «*La Société Civile à l'EPU Guide complet d'engagement à l'Examen périodique universel*» 2017. 77. <https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_fr.pdf>.
- Organisation Internationale de la Francophonie. «*l'examen périodique universel : Relever les défis du 3^{ème} cycle*» 2017. 172. [en ligne] <https://www.francophonie.org/IMG/pdf/epu2017-weboif_version_finale.pdf>.
- Organisation Internationale de la Francophonie. «*Guide pratique sur le plan de mise en oeuvre des recommandations et des engagements issus de l'Examen périodique universel*» Avril 2013. 130. [en ligne]. <<https://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif-guide-pratique-web.pdf>>.
- UPR-INFO. «*Examen Periodique Universel Outils de suivi des recommandations pour la société civile*» 2015. 11. [en ligne] <www.upr-info.org/followup/stable/Civil_society_kitFR.pdf>.
- WGHR. «*Tracking Implementation, A Monitoring Tool for Recommendations from the United Nations' Universal Periodic Review for India*». 22 August 2013. [en ligne]. <https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/wghr_tracking_implementation_monitoring_tool_2013.pdf>.